

Patentrecherche

Patente sind gewerbliche Schutzrechte und damit eine juristische Begrifflichkeit. Sie werden für den Schutz technischer Erfindungen, wie z. B. der Erfindung eines neuen technischen Verfahrens ausgestellt.

SUCHEINSTIEGE

- Suche via **Stichwort** oder **Titel**
- Suche via **Patentnummer** (Veröffentlichungsnummer)
- Suche via **Anmelder** (z. B. Unternehmen), **Erfinder**
- Suche via **Veröffentlichungsland, -jahr**
- Suche via **Internationale Patentklassifikation (IPC)**: Alle Patente werden mit Hilfe der Internationalen Patentklassifikation (IPC) in thematische Sektionen einsortiert, die in weitere Klassen und Unterklassen untergliedert werden. Wenn Sie eine Klasse gefunden haben, die für Ihr Thema relevant ist, können Sie darüber weitere Patentdokumente finden. Alle Patentdokumente zu einem bestimmten Fachgebiet sind in derselben Stelle in der IPC einsortiert. Weitere Informationen:
<https://depatisnet.dpma.de/ipc/ipc.do>

SUCHTOOLS

DEPATISnet

Über die Suchoberfläche der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) können Patente weltweit recherchiert werden. Die Suche im Volltext der Patentdokumente ist auf Deutsch, Englisch und in weiteren Sprachen möglich. Wenn nur deutsche Begriffe bekannt sind, eignet sich die Datenbank gut für einen ersten Einblick.

- Sucheinstieg: <https://depatisnet.dpma.de/>
- Infobroschüre zur Suche in DEPATISnet:
https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/3/recherche_standertechnik.pdf

Espacenet

Die Datenbank des Europäischen Markenamtes (EPA) ermöglicht eine Recherche in englischer Sprache. Über „Patent Translate“ können fremdsprachige Patente übersetzt werden.

- Sucheinstieg: https://worldwide.espacenet.com/?locale=de_EP

WIPO Patentscope

Mit der Suchoberfläche der World Intellectual Property Organization können Patentdokumente weltweit durchsucht werden. Die Übersetzungsfunktion hilft dabei technische Begriffe in

anderen Sprachen zu finden (WIPO Translate). Komplette Patentbeschreibungen können direkt übersetzt werden (Machine Translation).

- Sucheinstieg: <https://patentscope.wipo.int>

Google Patents

Über Google Patents lassen sich EP-Massendaten (Europäisches Patentamt) und Daten des us-amerikanischen Patentamts (USPTO) durchsuchen. Eine komplexere Suchanfrage zum Sucheinstieg ist aufgrund der großen Datenmenge sinnvoll. Eine direkte Übersetzung ist hier ebenfalls möglich.

- Sucheinstieg: <https://patents.google.com/>

Deutsche Patentinformationszentren (PIZ)

Die Patentinformationszentren informieren über Patentverfahren und geben Hilfestellung bei der Patentrecherche. Auch zu Gebrauchsmustern, Marken und Designs können die PIZ Beratung geben. <http://www.piznet.de/>

PATENTE ZITIEREN

Passen Sie die folgenden Informationen immer an ihren gewählten Zitierstil an:

In Text (Harvard Style) oder Fußnote

Angabe der Patentnummer

Beispiel: (AT000000467379E)

Angabe im Literaturverzeichnis

Nachname der erfindenden Person (Jahr der Veröffentlichung). Titel des Patents (Veröffentlichungsnummer). URL und Abrufdatum

Beispiel: Bouvier Pierre; Lubowicki, Jean-Pierre (2010): Kochgerät vom Typ Waffeleisen (AT000000467379E).

<https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=AT000000467379E> (07.04.2021)